

**ОБЗОР ТЕОРИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ В
КОНТЕКСТЕ УЛУЧШЕНИЯ МЕХАНИЗМА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В
УЗБЕКИСТАНЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА "НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2.0"**

Каримов Ж. А

Ташкентский государственный экономический университет
Узбекистан, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10800186>

***Аннотация.** Статья освещает проект "Новый Шелковый путь 2.0", также известный как "Инициатива «Пояс и путь» (BRI), который направлен на укрепление экономической интеграции и развития через улучшение инфраструктуры и торговых связей между странами-участницами. В частности, для Узбекистана участие в этом проекте представляет возможность укрепить стратегические позиции в Центральной Азии и получить выгоду от инвестиций. Текст также рассматривает роль международных теорий развития, включая теорию модернизации, теорию зависимости и теорию мировой системы, в контексте улучшения инвестиционного механизма в Узбекистане.*

***Ключевые слова:** Узбекистан, Новый Шелковый путь 2.0, инициатива «Один пояс, один путь» (BRI), Центральная Азия, Экономическая интеграция, Инфраструктурные инвестиции, Торговые связи, Стратегические позиции, Международные теории развития, Теория модернизации, Теория зависимости, Теория мировой системы, Инвестиционный механизм.*

Проект «Новый Шелковый путь 2.0», также известный как «Инициатива «Пояс и путь» (BRI), направлен на содействие экономической интеграции и развитию посредством улучшения инфраструктуры и торговых связей между странами-участницами. Для Узбекистана участие в этом проекте представляет собой возможность укрепить свои стратегические позиции в Центральной Азии и получить выгоду от инвестиций в инфраструктуру и торговлю.

Чтобы дать обзор теорий международного развития и инвестиций в контексте улучшения механизма инвестирования в Узбекистане в рамках проекта "Новый Шелковый путь 2.0", важно рассмотреть несколько ключевых аспектов. Эти аспекты включают в себя роль международных теорий развития, значение инвестиций для экономического развития и, конкретно, динамику и вызовы в Узбекистане в контексте Нового Шелкового пути.

Международные теории развития предлагают различные перспективы на пути, через которые страны могут улучшить свое экономическое развитие и интеграцию в глобальную экономику. К соответствующим теориям относятся:

Теория модернизации: Эта теория предполагает, что развитие может быть достигнуто путем имитации экономических и социальных моделей западных стран. Для Узбекистана это может означать адаптацию западных инвестиционных и бизнес-практик для привлечения международных инвесторов. Теория модернизации возникла в 1950-х и 1960-х годах и основана на предположении, что развитие можно достичь путем имитации социальных, политических и экономических институтов западного мира. Она предполагает, что традиционные общества могут быть преобразованы в развитые общества через процесс модернизации. Этот процесс включает индустриализацию, урбанизацию, развитие образования и технологий. Для Узбекистана это может означать реализацию

реформ, направленных на либерализацию экономики, повышение образовательных стандартов и улучшение технологической инфраструктуры, чтобы создать среду, привлекательную для международных инвестиций.

Теория зависимости: В отличие от этого, эта теория подчеркивает ограничения, возникающие из-за зависимости от развитых стран. Для Узбекистана было бы важно избегать слишком сильной зависимости от иностранных инвестиций и технологий, чтобы обеспечить устойчивое развитие. Теория зависимости возникла в качестве реакции на теорию модернизации в 1960-х и 1970-х годах. Она утверждает, что недоразвитие некоторых стран не связано с внутренними факторами, а обусловлено структурой международных экономических отношений. Согласно этой теории, развитые страны поддерживают менее развитые страны в состоянии зависимости, эксплуатируя их ресурсы и препятствуя достижению самостоятельного экономического развития. Для Узбекистана это означает важность стремления к диверсификации экономики и снижению зависимости от отдельных экспортных товаров или инвесторов для продвижения устойчивого развития.

Теория мировой системы: Эта теория фокусируется на глобальной экономической структуре и позиции страны внутри этой структуры. Узбекистан мог бы попытаться улучшить свою позицию в мировой системе через стратегические партнерства и инвестиции в рамках Нового Шелкового пути. Теория мировой системы была разработана Иммануилом Валлерстайном в 1970-х годах и предлагает макросоциологическую перспективу на мировую экономику как сложную систему. Эта теория делит мир на три основные категории: центральные страны (развитые страны), периферийные страны (неразвитые страны) и полупериферийные страны (страны в переходном состоянии). Она подчеркивает, что экономическое развитие страны в значительной степени зависит от ее положения в этой системе. Узбекистан мог бы попытаться укрепить свою роль в мировой системе через стратегические инициативы, такие как проект "Новый Шелковый путь 2.0", используя свое географическое положение, чтобы стать важным торговым и инвестиционным центром между Европой и Азией.

Каждая из этих теорий предлагает разные перспективы и подходы к решению проблем международного развития и инвестиций. Для Узбекистана крайне важно понимать и применять эти теоретические подходы для разработки эффективных стратегий улучшения механизма инвестиций в рамках проекта "Новый Шелковый путь 2.0".

Инвестиции играют центральную роль в продвижении экономического развития страны. Они могут способствовать созданию рабочих мест, построению инфраструктуры и повышению производительности. В контексте Узбекистана инвестиции в рамках Нового Шелкового пути 2.0 могли бы помочь установить страну как важный транзитный и торговый центр между Европой и Азией. Для улучшения механизма инвестирования в Узбекистане могут быть предприняты следующие шаги:

Улучшение правовой базы: Создание инвестиционно-привлекательной правовой среды критически важно для привлечения иностранных инвесторов.

Повышение прозрачности: Большая прозрачность в отношении возможностей и условий инвестирования может укрепить доверие инвесторов.

Содействие публично-частным партнерствам (ПЧП): ПЧП могут быть эффективным методом для мобилизации частных инвестиций в публичные проекты, особенно в таких областях, как инфраструктура и технологии.

Для поддержки улучшения механизма инвестирования в Узбекистане в рамках проекта "Новый Шелковый путь 2.0", улучшение правовой базы, повышение прозрачности и содействие публично-частным партнерствам (ПЧП) являются ключевыми факторами. Эти аспекты играют центральную роль в создании инвестиционно-привлекательной среды, которая привлекает международных инвесторов и способствует экономическому развитию. Улучшение правовой базы фундаментально для создания стабильной и предсказуемой деловой среды. Это включает в себя:

- Приведение в соответствие с международными стандартами: Гармонизация национального законодательства с международными стандартами и лучшими практиками может укрепить доверие международных инвесторов.

- Защита инвестиций: Ясная законодательная защита инвестиций, включая гарантии против произвольной национализации и механизмы разрешения споров, является необходимой.

- Упрощение процедур: Упрощение процедур получения разрешений и сокращение бюрократических препятствий могут значительно облегчить инвестирование.

Прозрачность является ключевым элементом в борьбе с коррупцией и повышении доверия к рынку. Меры могут включать:

- Публикация данных: Открытое распространение информации о государственных расходах, процедурах закупок и собственности может способствовать ответственности.

- Международное сотрудничество: Сотрудничество с международными организациями для внедрения стандартов прозрачности может помочь в адаптации лучших практик.

- Вовлечение гражданского общества: Участие НПО и гражданского общества в процессах мониторинга может способствовать выявлению и борьбе с коррупцией.

ПЧП могут быть эффективным методом для продвижения развития критически важной инфраструктуры без чрезмерной нагрузки на государственные финансы. Ключевые аспекты включают: Рамочные условия для ПЧП: Создание четких правовых и регуляторных рамок для ПЧП критически важно для определения ролей, обязанностей и разделения рисков между государственным и частным секторами. Стимулы для частного сектора: Налоговые льготы, гарантии и другие меры поддержки могут мотивировать частный сектор участвовать в проектах ПЧП. Повышение емкости: Укрепление способностей государственных учреждений к планированию, проведению тендеров и управлению проектами ПЧП имеет решающее значение для их успеха. Реализация этих мер может не только привлечь международные инвестиции в Узбекистан, но и способствовать устойчивому экономическому развитию, соответствующему целям проекта "Новый Шелковый путь 2.0".

Для более глубокого понимания теорий международного развития и их актуальности для улучшения механизма инвестирования в Узбекистане в рамках проекта "Новый Шелковый путь 2.0" целесообразно более детально рассмотреть теорию модернизации, теорию зависимости и теорию мировой системы. Реализация этих стратегий в Узбекистане в рамках проекта "Новый Шелковый путь 2.0" сталкивается с несколькими вызовами, включая геополитические напряженности, необходимость учитывать цели устойчивого развития и преодоление рисков, связанных с политической и экономической нестабильностью в регионе.

В заключение можно сказать, что улучшение механизма инвестиций в Узбекистане в рамках проекта "Новый Шелковый путь 2.0" является сложной задачей, требующей глубокого понимания теорий международного развития, тщательного планирования и преодоления конкретных вызовов. Учитывая эти факторы, Узбекистан может укрепить свою позицию как ключевого актера в регионе и выйти на путь устойчивого экономического развития.

REFERENCES

1. Всемирный банк (2019): Повышение эффективности инвестиций в Узбекистане. // <https://www.worldbank.org/>
2. Азиатский банк развития (2018): Узбекистан: Экономический обзор. // [\[https://www.adb.org/countries/uzbekistan/economy\]](https://www.adb.org/countries/uzbekistan/economy)
3. Инициатива "Один пояс, один путь" (2021): Стратегическое значение Узбекистана в проекте "Новый Шелковый путь". // [\[https://www.beltandroad-initiative.com/uzbekistan/\]](https://www.beltandroad-initiative.com/uzbekistan/)
4. Инглхарт, Рональд; Вельцель, Кристиан (2005): "Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития". // [\[https://doi.org/10.1017/SBO9780511790881\]](https://doi.org/10.1017/SBO9780511790881)
5. Всемирный экономический форум (2021): "Глобальный индекс конкурентоспособности 4.0: Узбекистан". // [\[https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020\]](https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020)
6. Международный валютный фонд (2020): "Узбекистан: Экономический обзор". // [\[https://www.imf.org/en/Countries/UZB\]](https://www.imf.org/en/Countries/UZB)
7. Организация Объединенных Наций (2019): "Цели устойчивого развития: Узбекистан". // [\[https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/uzbekistan/\]](https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/uzbekistan/)